

ENERGIYA TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

M.O'ktamov, J.Toshpo'lotova, Y.Musurmanova

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11179257

Annotatsiya. Bu maqola energiya tejoychi texnologiyalarning energiya iste'molini o'zgartirishi va energiya manbai bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Аннотация. Эта статья поможет вам понять, как энергоэффективные технологии меняют энергопотребление и проблемы источников энергии.

Annotation. This article will help you understand how energy-efficient technologies are changing energy consumption and energy source issues.

Kalit so'zlar. Energiya, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, suv energiyasi, geotermal energiya, energiya isrofi, energiya xavfsizligi.

Ключевые слова. Энергия, энергия ветра, солнечная энергия, водная энергия, геотермальная энергия, энергетические отходы, энергетическая безопасность.

Keywords. Energy, wind energy, solar energy, water energy, geothermal energy, energy waste, energy security.

Energiya tejoychi texnologiyalar energetika sektoridagi yagona iste'molchilar va energiya manbai bilan bog'liq mamlakatlarning energiya xavfsizligi va isloh qilingan yechimlarni ishlab chiqarish uchun qo'llaniladigan texnologiyalar to'plamini ifodalaydi. Bu texnologiyalar avvalgi energiya manbalariga qaraganda ko'plab afzalliklarga ega bo'lishi, ishlab chiqarish jarayonlarida kamroq emissiya va atrof-muhitga ta'sir qilishi, energiya isrofini kamaytirishi va energiya tizimlarini yaxshilashni o'z ichiga oladi.

Quyida bir nechta energetika tejoychi texnologiyalar keltirilgan:

- yorqin energiya manbalari, masalan quyosh, shamol, suv va geotermal energiya ustida ishlov berishga asoslangan texnologiyalardir. Bu texnologiyalar yorqin energiya manbalari bilan ishlov berish orqali energiya ishlab chiqarishning ko'plab afzalliklarga ega bo'lishini ta'minlaydi.

-shamol energiyasidan foydalanish shamol jinslari shahar shamoli va to'sh shamoli orqali energiya ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari shamol turbinlari va shamol panellarini o'rnatish orqali energiya iste'molchilari tomonidan shamol energiyasi ishlab chiqarishni ham amalga oshirish mumkin.

-quyosh energiyasidan foydalanish bunda quyosh paneli sistemalarini o'rnatish yordamida quyosh nurlarini energiyaga aylantirishni o'z ichiga oladi. Quyosh paneli sistemalari quyosh energiyasini elektr energiyasiga yoki isitish energiyasiga aylantirish

uchun qo'llaniladi. Bu texnologiya eng ko'p ishlatiladigan yorqin energiya manbasi bo'lib, energiya ishlab chiqarish jarayonlarida emissiya va atrof-muhitga ta'sirni kamaytiradi.

-suv energiyasidan foydalanishda suv manbalariga ishlov berish orqali energiya ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Suv energiyasidan foydalanishning bir necha usullari mavjud masalan gidroelektr stantsiyalari, qishloq suvlaridan energiya ishlab chiqarish, suv isitish tizimlari va suv energiyasini elektr energiyasiga aylantirish.

-geotermal energiyadan foydalanishda yer ostidagi issiqlikning energiya ishlash jarayonida foydalanishni ta'minlaydi. Bu texnologiya geotermal stantsiyalar yordamida amalga oshiriladi, qatorga olingan issiqlik suvlarini ishlab chiqarish orqali energiya ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi.

Energiya tejoychi texnologiyalar bugungi kunda energiya sohasida ahamiyatli o'rin egallagan. Quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroenergiya, geotermal energiya va boshqa yorqin energiya manbalari kabi tejoychi texnologiyalar quyidagi sabablarga ko'ra katta ahamiyatga ega:

-energiya tejoychi texnologiyalar atrof-muhitga kuchaytirilgan ta'sirni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar orqali energiya ishlab chiqarish jarayonlarida emissiya miqdorini kamaytirish va atmosferaga konsentratsiyasini pasaytirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu atrof-muhitni saqlash va iqtisodiyotni birlashtirishga yordam beradi.

-energiya tejoychi texnologiyalar energiya isrofini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar energiya ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida effektivlikni oshirish orqali energiya sarflarini kamaytirishga yordam beradi. Bu esa energiya resurslarini tejash va energiya iste'molini yaxshilash imkoniyatini beradi.

-energiya tejoychi texnologiyalar energiya xavfsizligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Yorqin energiya manbalariga ega bo'lgan bog'lanishimizni kamaytirish orqali energiya xavfsizligini oshirish va energiya manbalarimizning mustaqilligini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu esa energiya bojxonasidan bo'sh va qattiq bog'lanishlarni kamaytirish va energiya eksport-importini o'z ichiga oladi.

-energiya tejoychi texnologiyalar iqtisodiy rivojlanishni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar yangi ish o'rinlari yaratish, ish joylari va bizneslarni rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, yangi kasb-hunarlar va bozorlarni o'zida yaratish imkoniyatlarini beradi.

-energiya tejoychi texnologiyalar innovatsiya va rivojlanishni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu sohada amalga oshirilayotgan yangi texnologiyalar, energiya sohasidagi muammolarni hal qilish, yangi yechimlar va muhitga yaxshi ta'sir qiladigan usullarni yaratish imkoniyatlarini beradi.

Energiya tejoychi texnologiyalar bugungi kunda katta ahamiyatga ega. Bu

texnologiyalar energiya iste'molini o'zgartirish, energiya manbai bilan bog'liq muammolarni hal qilish va energiya iste'molining ekologik va iqtisodiy tomonlarini yaxshilashda katta rol o'ynaydi. Quyosh energiyasi, shamol energiyasi, o'rtacha tozalash, biogaz va gidroenergetika kabi texnologiyalar energiya iste'molining o'zaro aloqalar yordamida yuqori issiqlik, kuchli yo'ldosh haroratli va ekologik energiyani olishga imkoniyat beradi. Bu tejoychi texnologiyalar quyosh paneli va shimol shamoli uskunalari orqali elektr energiyasi olish, biogaz yaratish, o'rtacha tozalash energiyasini qayta ishlash va suv resurslaridan energiya olish kabi imkoniyatlarni beradi. Ularning kengayishi kuchli yo'ldosh haroratli gaz emissiyasini kamaytirish, atrof muhitga ta'sirini kuchaytirish va energiya muammolarini hal qilishda katta o'rin tutadi.

Bugungi kunda energiya tejoychi texnologiyalar energiya iste'moli jarayonlarida ishlatilayotgan yuqori issiqlik energiya manbalarini qo'llash orqali energiya iste'molining ekologik tomonlarini yaxshilash imkonini yaratadi. Ularning o'rnatilishi va ishlatilishi esa boshqa muammolarga olib kelmasligi, energiya samaradorligini oshirish va energiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Shuningdek energiya tejoychi texnologiyalar energiya iste'molini mustahkamlash, energiya bozorlarini diversifikatsiya qilish va energiya iste'molining iste'molchilar tomonidan qo'llanilishi mumkinligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning rivojlanishi energiya muammolarining hal qilinishi, energiya xarajatlari va u bilan bog'liq muammolarining kamayishiga yordam beradi. Jamiyatlar, korporatsiyalar va hukumatlar energiya tejoychi texnologiyalarni rivojlantirish va qo'llashga katta e'tibor berishlari kerak. Bu texnologiyalar yordamida qonun huzuridagi energiya iste'moli jarayonlarini sifatli, ekologik va iqtisodiy tomonlarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Shu bilan birga energiya bilan bog'liq muammolarni kamaytirish va atrof muhitni muhofaza qilishda muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.

2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." Science and innovation 2.B9 (2023):